

ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481855>

О.С.Абдуллаева

Phd., доцент Наманганский инженерно-строительный институт

Отабаева С.Ш

Магистрант группы 8М-КОМПТДТ-20 Наманганский инженерно-строительный институт

Аннотация: Данная статья посвящена применению виртуальных и облачных технологий в образовательном процессе. Особое внимание уделяется тем непосредственно входящим в учебный процесс или поддерживающим его задачам, чья эффективность может возрасти при условии внедрения облачных сервисов.

Ключевые слова: облачные технологии, облачные сервисы, модели представления облачных сервисов.

В настоящее время почти все отрасли промышленности широко применяют информационные технологии в своей деятельности. Узбекистан уделяет большое внимание развитию отраслей и повышению качества инновационных решений для повышения качества предоставляемых услуг, облегчающих жизнь людей.

Настоящее тема исследования способствует решению задач, определенных в указах и постановлениях Президента Республики Узбекистан, в частности, в указе Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», в Постановлении «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» [2].

Облачные технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Облачные технологии – это удобная среда для хранения и обработки информации, объединяющая в себе аппаратные средства, лицензионное программное обеспечение, каналы связи, а также техническую поддержку пользователей. Работа в «облаках» направлена на снижение расходов и повышение эффективности профессиональной деятельности. Например, если какая-то

информация в телеграмме нам покажется интересной, мы тут-же можем сохранить ее себе в облаке.

Некоторые продукты предоставляют интернет-услуги пользователям напрямую, например, системы хранения, поддержка совместной работы и базы данных.

Модель облачных вычислений обеспечивает удобное и одновременное использование сконфигурированных вычислительных ресурсов (например, сетей, серверов, баз данных, приложений и сервисов) из единой сети, а также оперативную и бесплатную работу с минимальным контролем. [3]. Эта облачная модель состоит из 5 основных характеристик (рис. 1).

Облачные вычисления. Рис 1.

Сегодня технология облачных вычислений состоит более чем из тысячи серверов, расположенных в центрах обработки данных. Они предоставляют ресурсы для десятков тысяч приложений, используемых миллионами пользователей одновременно. Преимуществами облачных технологий являются:

- *Текущие изменения.* Пользователи могут создавать документы, электронные таблицы, презентации и т.д. и могут редактировать их через Интернет. Это обеспечивает возможность для работы с

документами в режиме реального времени и позволяет сразу же сохранять изменения, сделанные в документе.

- *Доступность в любое время.* Файлы и документы хранятся в центрах обработки данных Google и могут быть доступны пользователю, сидящему в любой части мира. Ему нужно просто войти в свой аккаунт в облако.

- *Независимость от используемого устройства.* Не существует никакой привязки приложения к конкретной платформе с которой можно загружать данные наоблаке. Любое устройство, которое подключено к сети, может быть использовано для доступа к файлу, хранящемуся на облаке.

Для высших образовательных учреждений очень дорого покупать частные ERR, CRM и другие серверы и настраивать дополнительные устройства, и в этом случае облачные технологии являются удобным инструментом для них. Облака говорят о любой популярности, простоте и часто бесплатном использовании. В частности, в системе высшего образования внедрена электронная платформа Hemis, а в системе народного образования – платформа Daily.

Информационная система HEMIS предоставляет услуги электронного обучения администраторам, преподавателям и студентам, автоматизируя основную деятельность высших учебных заведений. Информационная система служит информационным мостом между высшими учебными заведениями и Министерством высшего и среднего специального образования и призвана резко сократить количество разного рода информации, поступающей от высших учебных заведений, отказаться от их бумажной формы и оцифровать системы управления.

Ежедневная информационная система предоставляет услуги электронного обучения административному персоналу, преподавателям и студентам, автоматизируя основную деятельность о высшем учебном заведении. Это позволит резко сократить количество разного рода поступающей информации, отказаться от их бумажной формы, оцифровать систему профессиональной деятельности. Каждому учреждению на этой платформе назначается один администратор. В состав администратора входят сотрудники, студенты, выпускники и даже родители высших образовательных учреждений. Затем вводится академические часы по календарю, обеспечивая взаимосвязь каждого преподавателя при создании расписания уроков. Система предоставляет отдельный пароль и логин для преподавателей,

студентов, выпускников и родителей. Через личные кабинеты преподавателям выдаются ежедневные планы занятий и задания и ежедневно проводится их оценка. Студенты ведут учет своих оценок, сколько занятий они пропустили, какие предметы не усвоили. Точно так же родители могут видеть и отслеживать своих детей с помощью своего пароля для входа в систему.

Таким образом, применение облачных технологий в образовательном процессе позволит учебным заведениям значительно сократить затраты, а также повысить эффективность использования вычислительных ресурсов, ведь облачная парадигма подразумевает оплату по факту их использования. При этом доступ к информации, хранящейся на облаке, может получить любой пользователь, который имеет компьютер или мобильное устройство, подключенное к сети Интернет, из любой точки земного шара. Тем не менее нельзя не упомянуть о таких проблемах использования облачных технологий, как защита данных и обеспечение безопасности. Несмотря на данные недостатки облачные технологии, их применение в различных сферах деятельности, включая образование, до сих пор остается достаточно актуальным вопросом.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Обращение Президента Республики Узбекистан к Олий Мажлису. Газета «Наманганская правда». 30 декабря 2020 г., 102 (19411)
2. Гуломов С.С. Лекционные материалы Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» в Новом Узбекистане, 2021 г.
3. Макаров С.В. Облачные вычисления. //Креативная экономика.-М.: №8,2010
4. Гудкова И.А., Масловская Н.Д. Вероятностная модель для анализа задержки доступа к инфраструктуре облачных вычислений с системой мониторинга, 2014.
5. Облачные технологии [Электронный ресурс]. - <http://www.ixbt.com/cm/cloud-computing.shtml> (обращение 22 июня 2016).